

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846893>

УДК 622.279.72

ПОВЫШЕНИЕ КОНДЕНСАТООТДАЧИ ПЛАСТА ПРИ НАГНЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ АГЕНТОВ

Р.Р. Гафаров,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье рассматривается проблема ретроградной конденсации. Приведены возможные негативные последствия выпадения тяжелых углеводородов в жидкую фазу. Выявлены способы решения данных последствий. Целью данной работы является определение конденсатоотдачи пласта при закачке различных газообразных компонентов. В заключении представлены достоинства и недостатки нагнетаемых агентов.

Ключевые слова: агент, газ, закачка, конденсат, минимальное давление смешивания

INCREASING THE CONDENSATION RELEASE OF THE FORMATION WHEN INJECTING VARIOUS GAS-LIKE AGENTS

R.R. Gafarov,

2nd year undergraduate Student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: The article deals with the problem of retrograde condensation. Possible negative consequences of the precipitation of heavy hydrocarbons into the liquid phase are presented. The ways of solving these consequences are revealed. The purpose of this work is to determine the condensate recovery of the formation during the injection of various gaseous components. In conclusion, the advantages and disadvantages of injected agents are presented.

Keywords: agent, gas, injection, condensate, minimum mixing pressure

Особенностью разработки газоконденсатных месторождений является то, что при снижении давления ниже давления точки росы происходит ретроградная конденсация: выпадение тяжелых углеводородных [1] компонентов в жидкую фазу.

В мировой практике эксплуатации газоконденсатных месторождений ретроградная конденсация является негативным явлением, так как может являться причиной таких негативных последствий как:

- уменьшение относительной фазовой проницаемости для газа и, как следствие, снижение его дебита из-за образования конденсатных пробок в прискважинной зоне;

- уменьшение коэффициента извлечения конденсата (КИК) вследствие его выпадения по площади всего месторождения и недостаточной подвижности.

Есть ряд способов решения негативных последствий выпадения конденсата в пласте:

- гидродинамический разрыв пласта, а также соляной глинокислотные обработки прискважинной зоны пласта;

- применение горизонтальных скважин, что позволяет увеличить эффективную площадь фильтрации флюида, а, следовательно, его дебит при меньшей депрессии на пласт;

- ретроградное испарение выпавшего конденсата при закрытии скважины на некоторый промежуток времени;

- закачка различных газообразных агентов или сайклинг-процесс. Данный метод применяется для поддержания пластового давления, или для увеличения КИК, когда конденсат уже выпал в пласте.

Второй процесс может быть достигнут 2 методами: через процесс испарения тяжелых компонентов выпавшего конденсата сухим нагнетаемым газом или методом достижения смешивающегося вытеснения закачкой жирного газа или CO_2 [1-5].

В этом случае необходимо определять минимальное давление смешивания (МДС). Основная цель данной работы заключается в определении конденсатоотдачи пласта при закачке различных газообразных компонентов.

Задачи:

- определение МДС закачиваемых газообразных агентов и моделирование нагнетания их во фрагмент залежи, используя гидродинамический симулятор Eclipse 300;

- анализ численной дисперсии;

– анализ полученных результатов и выявление наиболее эффективного нагнетаемого агента.

Основным методом определения МДС является опыт на тонкой трубке, описанный Витсоном и Хойером. Основной проблемой при определении МДС является влияние численной дисперсии. В рамках данной работы был проведен расчет МДС для CH_4 , N_2 и CO_2 . Результаты представлены на рисунках 1-3.

Из рисунков 1-3 видно, что МДС (точка перегиба кривой, обозначенная крестиком) для углекислого газа получилось 132 бар, для сухого газа и азота – 205 бар. Это говорит о том, закачка CO_2 позволяет достичь смешивающегося вытеснения даже при давлении значительно ниже давления начала конденсации [4-8].

Рисунок 1 – Определение МДС для CO_2

Рисунок 2 – Определение МДС для сухого газа

Рисунок 3 – Определение МДС для N₂

На рисунке 4 наглядно представлен процесс возникновения смешивающегося вытеснения в тонкой трубке при закачке углекислого газа.

Рисунок 4 – Возникновение смешивающегося вытеснения в тонкой трубке при закачке CO_2

Для оценки эффективности применения различных вытесняющих агентов было проведено гидродинамическое моделирование фрагмента $500 \times 500 \times 30$ метров в симуляторе E300. Расчеты проводились на грубой сетке с размером ячейки $50 \times 50 \times 10$ м. и на мелкой сетке с размером ячейки $5 \times 5 \times 10$ м.

Рисунок 5 – Пример грубой сетки для проведения расчетов CO_2

Таблица 1 – Компонентный состав газа

Компонент	Молярная масс, г/м ³	Мольная доля, %
CO ₂	44,01	1,21
N ₂	28,01	1,94
C ₁	16,04	65,99
C ₂	30,07	8,69
C ₃	44,1	5,91
C ₄₋₆	66,87	9,67
C ₇₊₁	107,78	4,745
C ₇₊₂	198,56	1,845

Начальные условия: $T_{пл} = 93.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $\text{ГКФ} = 278,4 \text{ г/м}^3$; $P_{пл} = 192 \text{ атм.}$;
 $P_{н.к} = 205 \text{ атм.}$

Рисунок 6 – Процесс вытеснения конденсата соответственно слева направо сухой газ, N₂, CO₂ для подробной сетки I

Как видно, при закачке сухого газа происходит процесс вытеснения газа через испарение.

На рисунке отчетливо представлены 3 зоны: зона выпавшего конденсата; переходная зона и зона остаточной конденсатонасыщенности. Похожая ситуация возникает и при закачке азота, однако переходная зона более обширная. Это говорит о том, что N₂ обладает худшей испаряющей способностью. Другая ситуация возникает при закачке углекислого газа. Здесь мы видим четкую зону возникновения жидкой оторочки. Данный пример наглядно демонстрирует процесс возникновения смешивающего вытеснения.

Рисунок 7 – Распределение КИК для подробной сетки I

Закачиваемый агент	КИК
CH ₄	0.825
N ₂	0.736
CO ₂	0.901
На истощении	0.216

Рисунок 8 – Процесс вытеснения конденсата, соответственно, слева направо: сухой газ, N₂, CO₂ для грубой сетки II

Из рисунка 8 видно, что процесс вытеснения конденсата сухим газом и азотом аналогичен тому процессу, что протекал и в подробной модели. Однако, при закачке углекислого газа не видно образования оторочки смешанного вытеснения. Это объясняется влиянием численной дисперсии. Значения КИК для разных агентов также отличны (рис. 9) из-за влияния численной дисперсии.

Рисунок 9 – Распределение КИК для грубой сетки

Также был выполнен расчет закачки оторочки сухого и углекислого газа с различными временными интервалами: 3, 6 и 9 месяцев соответственно.

Таблица 2 – Результаты последовательной закачки CO₂ и сухого газа в различные интервалы времени

Процент закачки CO ₂	КИК	
	Подробная сетка	Грубая сетка
100%	0,901	0,939
75%	0,879	0,914
50%	0,863	0,896
25%	0,840	0,876

В заключение стоит сказать о плюсах и минусах нагнетаемых агентов.

Углекислый газ показал наибольший коэффициент извлечения конденсата. Данный агент достаточно широко применяется в третичных методах повышения нефтеотдачи и конденсатоотдачи в США. Однако данный газ является причиной такого негативного последствия как коррозия. Источником данного агента обычно служат различные электростанции, где происходит улавливание этого компонента после сжигания природного углеводородного газа.

Сухой газ показал хорошие результаты, однако он зачастую служит источником производства электрической энергии для местного потребления, компрессоров и т.д. Повысить эффективность использования сухого газа можно только за счет достижения смешивающегося вытеснения выше давления начала конденсации.

Азот – менее сжимаемый газ, чем CO_2 или сухой газ, по этой причине его требуется для вытеснения одного и того же объема меньшее количество. Однако азот обладает менее эффективной испаряющей способностью по сравнению с сухим газом.

В данной работе не было представлено техникоэкономическое обоснование полученных результатов, однако экономическая эффективность будет играть решающую роль при выборе закачки того или иного агента.

Моделирование такого метода повышения конденсатоотдачи как сайклинг-процесс очень чувствительно к выбору шага по пространству. Другими словами снизить эффект численной дисперсии возможно только при уменьшении размеров ячейки модели.

Список литературы

- [1] Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. / А.И. Брусиловский. – М.: Грааль, 2002.
- [2] Whitson Hoier. Miscibility Variation in Compositionally Grading Reservoirs, 1998, SPE 49269.
- [3] Understanding Gas-condensate Reservoirs. / Li Fan et all. // Oilfield Review winter 2005/2006.
- [4] Закиров С.Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. / С.Н. Закиров. – Москва: Струна, 1998.
- [5] Гуревич Г.Р. Способы повышения конденсатоотдачи пластов. Ежегодник «Итоги науки и техники». / Г.Р. Гуревич. // Серия «Разработка нефтяных и газовых месторождений». – Москва: ВИНТИ, 1985. Т. 16.

[6] Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. / А.И. Брусиловский. – Москва: Грааль, 2002.

[7] Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: учеб. пособие для вузов. / И.Т. Мищенко. – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им И. М. Губкина, 2003. 816 с.

[8] Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях: учеб. пособие для вузов. / М.Н. Персиянцев. – М.: Недра, 1998. 650 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Brusilovsky A.I. Phase transformations in the development of oil and gas fields. / A.I. Brusilovsky. – M.: Graal, 2002.

[2] Whitson Hoier. Miscibility Variation in Compositionally Grading Reservoirs, 1998, SPE 49269.

[3] Understanding Gas-condensate Reservoirs. / Li Fan et all. // Oilfield Review winter 2005/2006.

[4] Zakirov S.N. Development of gas, gas condensate and oil and gas condensate fields. / S.N. Zakirov. – Moscow: Struna, 1998.

[5] Gurevich G.R. Methods for increasing condensate recovery. Yearbook "Results of Science and Technology". / G.R. Gurevich. // Series "Development of oil and gas fields". – Moscow: VINITI, 1985. Vol. 16.

[6] Brusilovsky A.I. Phase transformations in the development of oil and gas fields. / A.I. Brusilovsky. – Moscow: Grail, 2002.

[7] Mishchenko I.T. Well oil production: textbook. manual for universities. / I.T. Mishchenko. – M.: Publishing house "Oil and Gas" Russian State University of Oil and Gas named after IM Gubkin, 2003. 816 p.

[8] Persiyantsev M.N. Oil production in complicated conditions: textbook. manual for universities. / M.N. Persiyantsev. – M.: Nedra, 1998. 650 p.

© *P.P. Гафаров, 2021*

Поступила в редакцию 02.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Гафаров Р.Р. Повышение конденсатоотдачи пласта при нагнетании различных газообразных агентов // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 117-126. URL: <https://ip-journal.ru/>